

**БАГА БОЛОВСРОЛЫН “ ХҮН БА ОРЧИН I” СУРАХ БИЧГИЙН
АГУУЛГА, АРГА ЗҮЙД ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГЫН
ОРОЛЦООГ ИЛРҮҮЛСЭН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН**

Боловсролын хүрээлэнгийн сурах бичиг, сургалтын орчин, судалгааны секторын
эрдэмшинжилгээний дэд ажилтан, доктор (Ph.D) С. Цогбадрах

Хураангуй

Хүн ба орчин I сурах бичигт тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго тэдгээрийн 3 айд хамааралтай танин мэдэхүй, нийгэмшил сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн 15 суралцахуйн зорилт, сурах бичгийн бүлэг сэдвийг үнэлэх дасгалын 23 хувь нь танин мэдэхүй, 59 хувь нь зан үйлийн суралцахуйн зорилтыг, 47 хувь нь тогтолцоот сэтгэлгээний цогц чадамж, 35.2 хувь нь хамтран ажиллах цогц чадамж, 5.8 хувь нь урьдчилан тооцоолох, хэм хэмжээний, өөрийгөө таньж мэдэх цогц чадамжийг төлөвшүүлэх дасгал боловсруулсаныг судалж тогтоосоноос гадна ТХЗ 01” Ядууралгүй байх”, ТХЗ 04” Чанартай боловсрол”, ТХЗ 06” Цэвэр ус ба ариун цэвэр”, “ ТХЗ 07 Боломжийн үнэтэй цэвэр эрчим хүч”, ТХЗ 10” Тэгш бус байдлыг багасгах”, ТХЗ16 энх тайван, шударга ёс”, ТХЗ 17 ТХ-ын төлөөх түншлэл” гэсэн ТХЗ-ийн зорилго, тэдгээрийн суралцахуйн зорилтыг дэмжих сэдвийн агуулга, дасгал сурах бичигт тусгагдаагүй байгаа нь цаашид тухайн ангийн сурагчдын нас, сэтгэцийн онцлогийг харгалзан бага боловсролын хөтөлбөр, сурах бичигт тусгах шаардлага байгааг илрүүлсэн.

Түлхүүр үг: Тогтвортой хөгжил, танин мэдэхүйн суралцахуйн зорилт, нийгэмшил сэтгэл хөдлөлийн суралцахуй, зан үйлийн суралцахуй, тогтвортой хөгжлийн цогц чадамж

**RESEARCH FINDINGS ON THE INTEGRATION OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS IN THE CONTENT AND PEDAGOGICAL APPROACHES
OF THE PRIMARY EDUCATION TEXTBOOK *HUMAN AND ENVIRONMENT I***

S. Tsogbadrakh, Ph.D.

Research Associate, Textbook, Learning Environment and Research Sector
Institute of Education, Mongolia

Abstract

This study examined the extent to which the **17 Sustainable Development Goals (SDGs)** and their associated learning objectives are integrated into the content and pedagogical approaches of the Grade 1 primary education textbook *Human and Environment I*. The analysis focused on the three domains of learning—**cognitive, socio-emotional, and behavioral**—as well as the key competencies for sustainable development promoted through textbook activities and assessment tasks.

The findings revealed that the textbook incorporates learning activities aligned with **15 SDG learning objectives** across the three learning domains. Among the assessment exercises included in the textbook units, **23%** were designed to promote **cognitive learning objectives**, while **59%**

targeted **behavioral learning objectives**. Furthermore, **47%** of the exercises were intended to develop **systems thinking competency**, **35.2%** focused on **collaboration competency**, and **5.8%** addressed competencies related to **anticipatory thinking, normative competency, and self-awareness**.

The study also found that the textbook does not adequately address the goals and learning objectives associated with **SDG 1 (No Poverty)**, **SDG 4 (Quality Education)**, **SDG 6 (Clean Water and Sanitation)**, **SDG 7 (Affordable and Clean Energy)**, **SDG 10 (Reduced Inequalities)**, **SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)**, and **SDG 17 (Partnerships for the Goals)**. In particular, neither the thematic content nor the learning activities supporting these goals are sufficiently represented.

These findings suggest the need to strengthen the integration of Sustainable Development Goals and their corresponding learning objectives into the primary education curriculum and textbook development process, taking into account the developmental characteristics and psychological needs of Grade 1 learners.

Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs), cognitive learning objectives, socio-emotional learning, behavioral learning, key competencies f

Нэг. Оршил

XXI зууны хүн төрөлхтний хөгжил нь нийгэм, эдийн засаг, байгаль хамгаалал гэсэн гурван хүчин зүйлсийн зохистой харилцааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлах болсон. Иймд дэлхийн хүн төрөлхтөн тогтвортой хөгжихийн тулд тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ) 2030-д нэгдэж орсон. Боловсрол нь 2030 он хүртэл ТХЗ-ын бие даасан нэг хэсэг байхын зэрэгцээ бусад 16 зорилго тэдгээрийн тодорхойлсон зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэх гол арга хэрэгсэл болох учраас боловсролыг ТХЗ-д хүргэх үйлийн хөтөч хэмээн тодорхойлж түүний энэ чиг үүргийг дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн байна.(Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт, 2018, х.85)

Тогтвортой хөгжил гэдэг нь ирээдүй хойч үеийнхээ хэрэгцээ шаардлагаа хангах чадвар боломжийг алдагдахгүйгээр өнөө үеийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангахад чиглэгдсэн хөгжил юм. (Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт, 2018, х.47)

Тогтворшилт (sustainability) бол хүмүүн төрөлхтний байгаль орчин, нийгэм-соёл, эдийн засгийг хэрхэн хамтад нь тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэх болон өөрсдийнхөө амьдралын чанарыг сайжруулах талаарх хамтдаа хамтран эргэцүүлэн, тунгааж бодож байгаа хөтөч үзэл юм. Тогтвортой хөгжил гэдэг нь хүмүүн төрөлхтний хөгжлийн шинэ хөтөч үзэл.

Уг хөтөч үзэл арга талаасаа бол хүмүүс хүслээ биелүүлж, хэвийн амьдрахын тулд байгаль орчны нөхөн сэргээгдэх хийгээд ирээдүй хойч үеийнхний хэрэгцээг бүрэн хангах чанарыг алдагдуулахгүйгээр авч хэрэглэх нөөцийн төлөв байдлыг илэрхийлдэг нэгэн.

Судлаачид тогтворшилтын гурвалыг улам гүнгийрүүлэн хөгжүүлсээр түүнийг хоорондоо уялдсан тогтворшилтой эдийн засгийн, тогтворшилтой экологийн, тогтворшилтой улс төрийн, тогтворшилтой соёлын гэсэн дөрвөн хүрээ бүхий асуудал болгож хувирган хэрэглэж байна. (Жадамбаа, Сандагдорж, Тунгалаг, Эрдэнэчимэг, 2015, х. 9, 11)

Тогтворшилтой хөгжил нь байгаль орчны хүрээнд бэлчээрийн даац, цэвэр усны хомсдол, нөхөн сэргээлт, газрын наймаа, байгалийн нөөц баялаг ашиглах зүй бус зөвшөөрөл, байгалийн нөөцийг зүй зохистой хэрэглэх хамгаалах, орчны ба агаарын бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн төрөл зүйлийн хомсдол зэргийг авч үзсэн. Хөгжлийн түвшингээс шалтгаалж хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг, нийгэм соёлын асуудлууд улс орон бүрт өөр өөрийн онцлогтой илэрч байгаа билээ. Энэ байдлыг харгалзан монгол орны тухайд, хүрээлэн буй орчны хувьд агаар, ус, хөрсний бохирдол, ган, зуд, цөлжилт, нуур, гол мөрний ширгэлтийг авч үзсэн байна. (Жадамбаа, бусад, 2015, х.16-17)

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол гэдэг нь иргэнд боловсрол эзэмшүүлэх явцад боловсролын агуулга, арга зүйгээр дамжуулан эерэг сэтгэлгээ бүхий эх орноо хайрладаг, экологийн тэнцвэрт байдлыг бий болгох, хадгалахад өөрийн хувь нэмрийг оруулахуйц мэдлэг, чадвар, ёс суртахуун, хүмүүжил төлөвшил бүхий бие хүн бэлтгэх агуулга бүхий боловсролын үзэл баримтлал юм. (Цэцэгжаргал, Отгонбаатар, Лхамцэрэн, Халиунаа, 2017, х. 8)

2017 онд ТХЗ-ын төлөөх боловсрол “Суралцахуйн зорилт” зөвлөмжийг гаргаж, тогтвортой боловсролын 8 цогц чадамж, тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгын хүрээнд нийт 255 суралцахуйн зорилт, 171 сэдэв, 119 аргын жишээг өгсөн байна. (Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт, 2018, х.86)

Манай орны тухайд бага боловсролын “Хүн орчин Г” судлагдахууны цөм хөтөлбөрийн 17 суралцахуйн зорилт нь тогтвортой хөгжлийн 3 зорилго, тэдгээрийн 16 суралцахуйн зорилттой хамааралтай; тогтвортой боловсролын цогц чадамжийн төлөвшилд хөтөлбөрийн суралцахуйн зорилтын оруулах хувь нэмэр, хөтөлбөрийн суралцахуйн зорилтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах 24 аргыг тус тус судалгаанд үндэслэж тогтоосон. (Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт, 2018, х.192-194) Иймд бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшинд хэрэглэж байгаа 1-12 дугаар ангийн сурах бичгүүд нь тухайн ангийн судлагдахууны цөм хөтөлбөрийг үндэслэж зохиодог тул сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тогтвортой хөгжлийн зорилго, тэдгээрийн суралцахуйн зорилт, цогц чадамжийг хэрхэн тусгасан талаар судалгааг хийх бодит хэрэгцээ байгаагаас гадна байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм, соёлын уялдаа холбоог зохистой авч үзсэн агуулга, арга зүйн шийдэлээр дамжуулж тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх мэдлэг, чадвар, хандлагыг суралцагчдад төлөвшүүлэх шаардлага байна.

Хоёр. Үндсэн хэсэг

Судалгааны зорилго: “Хүн ба орчин Г” сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго, түүний 3 айн (танин мэдэхүй, нийгэмшил сэтгэл хөдлөл, зан үйл) суралцахуйн зорилт, цогц чадамжийн төлөвшилд оруулах оролцоог тодорхойлж дүн шинжилгээ хийх

Зорилт:

1. “Хүн ба орчин Г” сурах бичгийн агуулгад тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгын суралцахуйн зорилтын оролцоог тогтооно.
2. Тогтвортой хөгжлийн суралцахуйн зорилт, цогц чадамжийн төлөвшилд сурах бичгийн дасгалын оролцоо, хувь нэмрийг тогтооно.

Судалгааны арга зүй: Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго, түүний 3 ай тус бүрийн суралцахуйн зорилт, 8 цогц чадамж, 4 сургалтын аргыг үндэслэж аргачлал боловсруулсан. Баримт бичгийн судалгааны арга, харьцуулалтын арга, задлан шинжлэх арга, тайлбарлах аргыг хослуулан хэрэглэсэн.

Гурав. Судалгааны үр дүн.

Хүснэгт 1. “Хүн ба орчин Г” сурах бичгийн агуулгад ТХЗ-ын суралцахуйн зорилтын оролцооны судалгааны дүн.

	Тогтвортой хөгжлийн зорилго	Ай	Бүлэг сэдэв														
			Сургуультайгаа танилцъя.			Өөрийгөө мэдье		Харилцан хамтаръя				Байгалийн үзэгдлийг ажиглая		Орчноо ажиглаж судалъя			
			Би сурагч боллоо	Сургуулийн орчин /үдийн цай/	Хичээлийн хэрэглэл	Миний бие	Миний нэг өдөр	Миний тоглоом	Миний найз	Манай гэрийнхэн	Манай гэр ба сургууль	Өдөр ба шөнө	Жилийн дөрвөн улирал	Миний нутаг	Ургамал	Амьтан	Суралцахуйн зорилтын тоо
1	ТХЗ 03.Сайн эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдал	ТМ		1			1										2
		НСХ						3									1
		ЗҮ	3			1	1		1	3	3			3			7
2	ТХЗ13. Уур амьсгалын төлөөх үйл хэрэг	ТМ										5					1
		НСХ												5	5		2
		ЗҮ											1				1
3	ТХЗ12 Хариуцлагатай хэрэглээ	НСХ			1												1
			1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15

Тайлбар: Хүснэгтийн нүдэнд бичигдсэн 1, 2, 3, 5 гэж бичсэн тоо бол тухайн тогтвортой хөгжлийн зорилгын 3(ТМ-танин мэдэхүй, НСХ- нийгэмшил сэтгэл хөдлөл, ЗҮ- зан үйл) айд хамаарах суралцахуйн зорилтыг тэмдэглэсэн код юм. Жишээ нь, ТХЗ ТМ 1 гэсэн кодыг сурах бичгийн сургуулийн үдийн цай гэсэн агуулга (сэдэв) нь тогтвортой хөгжлийн 3 дугаар зорилгын танин мэдэхүйн 1 дэх суралцахуйн зорилтыг дэмжиж боловсруулагдсан гэж уншиж ойлгоно. Хүснэгт 2-д “Хүн ба орчин Г” сурах бичгийн агуулгад ТХЗ-ын суралцахуйн зорилтыг тусгасан судалгааны дүнгийн кодын тайлбарыг харуулав.

Хүснэгт 2. “Хүн ба орчин I” сурах бичгийн агуулгад ТХЗ-ын суралцахуйн зорилтын оролцооны судалгааны дүнгийн кодын тайлбар

	Тогтвортой хөгжлийн зорилго	Суралцахуйн зорилт		
		Танин мэдэхүйн	Нийгэмшил сэтгэл хөдлөл	Зан үйл
1	ТХ303 “Сайн эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдал”	ТМ1:Суралцагчдын эрүүл мэнд, ариун цэвэр, сайн сайхны тухай ухагдахуун, үзэл санааг ойлгох	НСХ3: Суралцагч бүр бүх нийтийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдалд ач тустай шийдвэр гаргах	ЗҮ1: эрүүл амьдралын зан үйлийг өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлдэг болох ЗҮ3: Суралцагч бусдад тусламж хэрэгтэй үед тэднийг мэдэрч ойлгох чадамжтай байж өөрийн болон бусдын төлөө тусламж гуйж чаддаг байх
2	ТХ313. “Уур амьсгалын төлөөх үйл хэрэг”		НСХ1:Экосистемийн хувирал өөрчлөлтийг ойлгох	ЗҮ5: Сурагч дэлхийн уур амьсгалыг хамгаалах нь хүн бүрийн үүрэг гэдгийг ойлгох
3	ТХ312 “Хариуцлагатай хэрэглээ”		НСХ1:Үйлдвэрлэл ба хэрэглээн дэх тогтвортой практик туршлага хэрэгтэйг бусдад таниулан сурталчилж чаддаг болох	

Хүснэгт 1-ийн судалгааны дүнгээс үзэхэд тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгоос 23.5 хувь сурах бичигт тусгагдаж, 76.5 хувь нь тусгагдаагүй байна. ТХЗ 03.Сайн эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдал; ТХЗ 12 хариуцлагатай хэрэглээ; ТХ311. Уур амьсгалын төлөөх үйл хэрэг гэсэн 3 зорилго, түүний 3 айд хамаарагдах 15 суралцахуйн зорилтыг дэмжсэн агуулга бичигдсэн байна “Хүн ба орчин I” сурах бичгийн агуулгын хувьд 27 хувь нь нийгэмшил сэтгэл хөдлөл, 20 хувь нь танин мэдэхүй, 53 хувь нь зан үйлтэй хамааралтай суралцахуйн зорилтыг боловсруулсан байна. (хүснэгт 1, зураг 1)

Зураг 1 “Хүн ба орчин I” сурах бичгийн агуулгад ТХЗ-ын суралцахуйн зорилт

Хүснэгт 2. Сурах бичгийн арга зүй (бүлэг сэдвийн дасгал)-д тогтвортой хөгжлийн суралцахуйн зорилтын оролцооны судалгааны дүн

	Сурах бичгийн бүлэг сэдвийн нэр	Сурах бичгийн бүлэг сэдвийн дасгалын өгөгдөл (Бид юу сурсан бэ?)	Тогтвортой хөгжлийн боловсрол
			Тогтвортой хөгжлийн зорилгын суралцахуйн зорилт
1	Сургуультайгаа танилцъя.	Зөв харгалзуулаарай.	ТХ303 ЗҮ1: :Эрүүл амьдралын зан үйлийг өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлдэг болох
2	Өөрийгөө мэдвэ	Яаж таньж хэрэглэх вэ? зураарай	ТХ303 ЗҮ1: :Эрүүл амьдралын зан үйлийг өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлдэг болох
		Чи хэдэн цагт унтах хэрэгтэй бэ?	ТХ303 ЗҮ1: :Эрүүл амьдралын зан үйлийг өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлдэг болох
3	Харилцъя, хамтаръя	Шагайгаар ямар тоглоом тоглодог вэ? нэрлээрэй.	ТХ303 ЗҮ1: :Эрүүл амьдралын зан үйлийг өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлдэг болох
		Найзынхаа дуртай өнгийг сонгоод тэмдэглээрэй.	Танин мэдэхүйн агуулга
		Гурван тоорой хаанаас хаашаа чиглэн алхаж байна вэ?	Танин мэдэхүйн агуулга
		Чи гэрийнхээ хэнд яаж тусалдаг вэ? жишээгээр тайлбарлаарай.	ТХ303 ЗҮ3: Суралцагч бусдад тусламж хэрэгтэй үед тэднийг мэдэрч ойлгох чадамжтай байж өөрийн болон бусдын төлөө тусламж гуйж чаддаг байх
		Захидал бичих дугтуйн нүүрэн дээр юу бичих вэ?	Танин мэдэхүйн агуулга
		Зурагт байгаа бидний өдөр бүр хэрэглэдэг зүйлийг нэрлээрэй. Хэрхэн болгоомжлох талаар найздаа зөвлөөрэй.	ТХ303 ЗҮ1: :Эрүүл амьдралын зан үйлийг өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлдэг болох
4	Байгалийн үзэгдлийг ажиглая.	Зөв хариултыг олоорой. Шөнө ба өдрийн аль нь дулаан бэ?	ТХ313 ТМ3: Сурагч хувь хүний түвшин дэх хүний үйл ажиллагаа нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөө үзүүлдэгийг ойлгох
		Шөнө өдрийн аль нь сэрүүн бэ? хувцсаа яаж тохируулах вэ? ярилцаарай.	ТХ313 ТМ3: Сурагч хувь хүний түвшин дэх хүний үйл ажиллагаа нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөө үзүүлдгийг ойлгох
		Зургийг будаарай. Энэ ямар улирал вэ?	ТХ313 ТМ3: Сурагч хувь хүний түвшин дэх хүний үйл ажиллагаа нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөө үзүүлдгийг ойлгох
5	Орчноо ажиглаж судалъя	Миний нутаг сайхан гэж яагаад нэрлэсэн бэ? жишээг тайлбарлаарай.	ТХ303 ЗҮ1: :Эрүүл амьдралын зан үйлийг өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлдэг болох
		Чи үйлчилгээний газраар яаж үйлчлүүлэх вэ? сонгоорой.	ТХ303 ЗҮ1: :Эрүүл амьдралын зан үйлийг өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлдэг болох
		Ургамлын биеийн бүтцийн хэсгүүдийг нэрлээрэй.	ТХ315 ЗҮ1: Суралцагч өөрийн орон нутагт биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг хадгалан хамгаалах
		Ургамлын улирлын өөрчлөлтийг зөв харгалзуулан холбоорой.	ТХ313 ТМ3: Сурагч хувь хүний түвшин дэх хүний үйл ажиллагаа нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөө үзүүлдгийг ойлгох
		Мал, амьтныг хамгаалахын тулд бид юу хийх хэрэгтэй вэ? тооцож бичээрэй.	ТХ315 ЗҮ1: Суралцагч өөрийн орон нутагт биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг хадгалан хамгаалах
	Нийт	17	

Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд сурах бичгийн дасгалд тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгоос 17.6 хувь нь (ТХ303 Сайн эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдал, ТХ313. Уур амьсгалын төлөөх үйл хэрэг, ТХ315 газар дээрх амьдрал) тусгагдаж, 82.4 хувь нь тусгагдаагүй байна. Сурах бичгийн арга зүйн хувьд дасгалын 47 хувийг ТХ303 Сайн эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдал, 23.5 хувийг ТХ313 “Уур амьсгалын төлөөх үйл хэрэг, 11.7 хувийг ТХ315” Газар дээрх амьдрал, 17.8 хувийг танин мэдэхүйн агуулгын дасгалууд эзэлж байна.

Сурах бичгийн арга зүйн хувьд 23 хувь нь танин мэдэхүй, 59 хувь нь зан үйл бүхий суралцахуйн зорилтыг дэмжсэн 18 хувь нь цөм хөтөлбөрийн агуулгад хамааралтай дасгалууд боловсруулсан байна. (хүснэгт 2, зураг 2)

Зураг 2 Сурах бичгийн бүлэг сэдвийн дасгал ба ТХЗ-ын суралцахуйн зорилт

Хүснэгт 3. Тогтвортой боловсролын цогц чадамжийн төлөвшилд сурах бичгийн дасгалын оролцооны судалгааны дүн.

Сурах бичгийн бүлэг сэдвийн нэр	Сурах бичгийн дасгал	Тогтвортой боловсролын цогц чадамж							
		Тогтолцоот сэтгэлгээний цогц чадамж	Урьдчилан тооцоолох цогц чадамж	Хэм хэмжээний цогц чадамж	Стратегийн цогц чадамж	Хамтран ажиллах цогц чадамж	Шүүмжлэлт сэтгэлгээний цогц чадамж	Өөрийгөө таньж мэдэх цогц чадамж	Асуудал шийдвэрлэх нэгдсэн цогц чадамж
1	Сургуультайгаа танилцъя. Зөв харгалзуулаарай. (зураг ажиглаж таних тэмдгийг харгалзуулах)					1			
2	Өөрийгөө мэдье Яаж таньж хэрэглэх вэ? зураарай	1							
	Чи хэдэн цагт унтах хэрэгтэй бэ? Тогтмол цагт унтах нь ямар ач холбогдолтой вэ?						1		
3	Харилцъя, хамтаръя Шагайгаар ямар тоглоом тоглодог вэ? нэрлээрэй.					1			
	Найзынхаа дуртай өнгийг сонгоод тэмдэглээрэй.					1			
	Гурван тоорой хаанаас хаашаа чиглэн алхаж байна вэ?			1					
	Чи гэрийнхээ хэнд яаж тусалдаг вэ? жишээгээр тайлбарлаарай.					1			

		Захидал бичих, дугтуйн нүүрэн дээр юу бичих вэ?					1			
		Зурагт байгаа бидний өдөр бүр хэрэглэдэг зүйлийг нэрлээрэй. Хэрхэн болгоомжлох талаар найздаа зөвлөөрэй.					1			
4	Байгалийн үзэгдлийг ажиглая.	Зөв хариултыг олоорой. Шөнө ба өдрийн аль нь дулаан бэ?	1							
		Шөнө өдрийн аль нь сэрүүн бэ? хувцсаа яаж тохируулах вэ? ярилцаарай.	1							
		Зургийг будаарай. Энэ ямар улирал вэ?	1							
5	Орчноо ажиглаж судалъя	Миний нутаг сайхан гэж яагаад нэрлэсэн бэ? жишээг тайлбарлаарай.	1							
		Чи үйлчилгээний газраар яаж үйлчлүүлэх вэ? сонгоорой.	1							
		Ургамлын биеийн бүтцийн хэсгүүдийг нэрлээрэй.	1							
		Ургамлын улирлын өөрчлөлтийг зөв харгалзуулан холбоорой.	1							
		Мал, амьтныг хамгаалахын тулд бид юу хийх хэрэгтэй вэ? тоочиж бичээрэй.		1						
		17	8	1	1	6	1			

Дээрх судалгааны дүнгээс үзэхэд сурах бичгийн дасгалд тогтвортой боловсролын 8 цогц чадамжаас 62.5 хувь нь тусгагдаж, 37.5 хувь нь тусгагдаагүй байна. Сурах бичгийн дасгалын 47 хувийг тогтолцоот сэтгэлгээний цогц чадамж, 35.2 хувийг хамтран ажиллах цогц чадамж, 5.8 хувийг урьдчилан тооцоолох, хэм хэмжээний, өөрийгөө таньж мэдэх цогц чадамж тус тус эзэлж байна. (хүснэгт 3, зураг 3)

Зураг 3. Тогтвортой боловсролын цогц чадамж ба сурах бичгийн дасгалын оролцоо.

Дүгнэлт:

1. “Хүн ба орчин I” сурах бичгийн агуулгын хувьд 27 хувь нь нийгэмшил сэтгэл хөдлөл, 20 хувь нь танин мэдэхүй, 53 хувь нь зан үйлтэй хамааралтай суралцахуйн зорилт, арга зүйн хувьд дасгалын 0 хувь нь нийгэмшил сэтгэл хөдлөл, 23 хувь нь танин мэдэхүй, 59 хувь нь зан үйл бүхий суралцахуйн зорилтыг төлөвшүүлэхэд чиглэгдэж 18 хувь нь тогтвортой хөгжлийн боловсролын суралцахуйн зорилттой хамааралгүй байгаа нь цаашид сурах бичгийн агуулга, арга зүйг боловсруулахад ТХЗ-ын суралцахуйн зорилтыг зохистой харьцаатайгаар баримталж боловсруулах хэрэгтэйг судалгаагаар тогтоолоо.
2. Сурах бичгийн дасгалын 47 хувийг тогтолцоот сэтгэлгээний цогц чадамж, 35.2 хувийг хамтран ажиллах цогц чадамж, 5.8 хувийг урьдчилан тооцоолох, хэм хэмжээний, өөрийгөө таньж мэдэх цогц чадамж тус тус эзэлж байгаа дүнгээс үзэхэд сурагчдын асуудал шийдвэрлэх, шинжлэн судлах арга арга барил төлөвшүүлэхэд чухал ач холбогдолтой шүүмжлэлт сэтгэлгээний, асуудал шийдвэрлэх нэгдсэн цогц чадамжийг илрүүлэх дасгал, туршилт ажил бичигдээгүй байна. Иймд эдгээр цогц чадамжийг төлөвшүүлэх талаар тухайн ангийн сургалтын хөтөлбөр, сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тусгах хэрэгтэй байна.
3. “ТХЗ 01 Ядуурал”, ТХЗ 02 Өлсгөлөн”, ТХЗ08 Хөдөлмөр эрхлэлт, ТХЗ09 Үйлдвэр инноваци, дэд бүтэц, “ТХЗ14 Далай тэнгисийн амьдрал” гэсэн зорилгод хамаарах суралцахуйн зорилтыг дэмжсэн агуулга сурах бичигт тусгагдаагүй нь 6 настай хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог, монгол орны газарзүйн байршил, хүн амын онцлогтой холбоотой юм. ТХЗ 01” Ядууралгүй байх”, ТХЗ 04” Чанартай боловсрол”, ТХЗ 06” Цэвэр ус ба ариун цэвэр”, “ ТХЗ 07 Боломжийн үнэтэй цэвэр эрчим хүч”, ТХЗ 10” Тэгш бус байдлыг багасгах”, ТХЗ16 энх тайван, шударга ёс”, ТХЗ 17 ТХ-ын төлөөх түншлэл” гэсэн ТХЗ-ийн зорилго, тэдгээрийн суралцахуйн зорилтыг дэмжих сэдвийн агуулга, дасгал сурах бичигт тусгагдаагүй байгаа нь цаашид тухайн ангийн сурагчдын нас, сэтгэцийн онцлогийг харгалзан бага боловсролын хөтөлбөр, сурах бичигт тусгах нь зүйтэй юм.

Ном зүй, эшлэл

Жадамба, Б., Сандагдорж, Б., Тунгалаг.Б., Эрдэнэчимэг. Л., (2015). Тогтворшилтой хөгжлийн боловсролын онол, аргазүйн зарим асуудал. Улаанбаатар хот.

Жадамба, Б., Тунгалаг.Б., Эрдэнэчимэг. Л., Т. Нэмэхжаргал.Т., Ганбаатар. Т., Болортуяа. Б., (2011). Тогтвортой хөгжихүйц боловсрол. Улаанбаатар хот.

Нэргүй. Н., Бурмаа. Б., Батчулуун. Е., Мөнхжаргал. Д., Шинэцэцэг. Э., (2008). Тогтвортой хөгжлийн боловсрол. Улаанбаатар хот.

Цэцэгжаргал.Х., Отгонбаатар. Х., Лхамцэрэн. Б., Халиунаа. Г., Тогтвортой хөгжлийн боловсрол. Улаанбаатар хот.

Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт, (2018). Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаанд интеграцчилах арга зүй, Улаанбаатар

Тогтвортой хөгжихүйц боловсролын үзэл санааг сургалтын хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэхүй гэдэг нь түүнд шинээр нэмэлт хэсэг болон хичээл нэмнэ гэсэн үг биш харин түүнд агуулагдаж байгаа зүйлсийг нь тогтвортой хөгжихүйц үзэл санааны дагуу хувирган өөрчилнэ гэсэн үг юм. Тогтвортой хөгжилтэй холбоотой сэдэв, асуудал бэрхшээлүүдийг сурагчдад ойлгуулан, орон нутгийн, үндэсний, дэлхийн нийтийн талаар мэдлэгтэй хариуцлагатай иргэн болгох бэлтгэл хэсэг болгон судлуулдаг. (Жадамбаа, бусад, х.63)